
XX ВЕК В ИСТОРИИ РОССИИ: КАПИТАЛИЗМ – СОЦИАЛИЗМ - КАПИТАЛИЗМ

*Красникова Евгения Васильевна –
к.э.н., доцент, кафедра политэко-
номии экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова*

Аннотация. Прошло тридцать лет с момента завершения величайшего вследствие его уникальности в экономической истории человечества социалистического эксперимента. Срок немалый, но научный интерес к его осмыслению не угасает, тем более что

современная мировая экономика пребывает в состоянии «всемирного переходного периода» [1]. Начало тому было положено фундаментальными исследованиями 1970-1980-х гг. венгерского учёного Я. Корнаи [5,6]. В числе последних уместно назвать статью российского учёного В. А. Мау [10], в которой на основе статистических данных подводятся итоги развития социализма на завершающей его стадии, стадии развитого социализма. А между ними многочисленные исследования российских учёных, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов от реформаторов масштаба Е. Гайдара и А. Чубайса до представителей марксистской школы, лидирующие позиции в которой заняли А. В. Бузгалин и А. И. Колганов и их последователи, работы которых направлены на обоснование неизбежности возрождения социализма, но подлинного.

Иными словами, актуальность данной проблемы всё ещё далеко не иссякла, что и сподвигло автора на участие в её обсуждении. При этом его исходная позиция состоит в том, что именно подлинный социализм и был выстроен, коль скоро частная собственность была полностью ликвидирована и насаждена монополия государственной, как общенародной по своему экономическому происхождению. Насаждена вопреки тому, что качественно определённый этап в развитии производительных сил, в данном случае – индустриальному, не могут быть адекватными принципиально разные системы экономических отношений, вопреки тому, что к настоящему времени свою адекватность индустриальному этапу отношения частной собственности, основанные на кооперации наёмного труда, сполна доказали успешным его завершением, вопреки тому, что полным несоответствием этому этапу тотального огосударствления экономики объясняется провал социалистического эксперимента. Более того, чётко просматриваемая ныне в развитых странах новая экономическая система, формирующаяся на материальной основе NBIC-технологий, явно отлична от социализма классического марксистского образца.

Соответственно выстроена и логика анализа в статье: в первой части даётся обоснование прогнозов классиков относительно судьбы капитализма, не ограничиваясь анализом причин несостоятельности коммунистического прогноза классиков. Основное внимание сосредоточено на втором прогнозе, суть которого – трансформация капитализма в «ассоциированный способ производства», изложенном К. Марксом в 27 главе третьего тома «Капитала» [9]. Во второй, посвящённой анализу противоречий социализма, длительность истории социализма обосновывается длительностью накопления порождённых монополией государственной собственности социально-экономических противоречий до критической точки, встроенным механизмом разрешения которых данная экономическая система не обладала. Их разрешение оказалось

возможным лишь разрушительным путём - трансформационным спадом.

Ключевые слова. Капитализм, посткапитализм, собственность индивидуальная, ассоциированная, государственная; социализм, противоречия, дефицит, номенклатура, трансформационный спад.

THE TWENTIETH CENTURY IN THE HISTORY OF RUSSIA: CAPITALISM – SOCIALISM - CAPITALISM

Krasnikova Evgeniya Vasilyevna,

Candidate of Economic Sciences, Docent, Department of Political Economy, Lomonosov Moscow State University

Abstract. Thirty years have passed since the completion of the greatest socialist experiment in the economic history of mankind due to its uniqueness. It is a long time, but scientific interest in understanding it as such does not fade, especially since the modern world economy is in a state of "global transition" [1]. The beginning of this was laid by the fundamental research of the 1970s and 1980s of real socialism by the Hungarian scientist J. Kornai, among the latter it is appropriate to name the article by the Russian scientist V. A. Uia, published in the latest issue of the journal "Issues of Economics", which summarizes the results of the development of socialism at its final stage, called "developed socialism". And between them there are numerous studies by Russian scientists who adhere to diametrically opposed views, that is, from reformers of the scale of E. Gaidar and A. Chubais to representatives of the Marxist school, in which A. V. Buzgalin and A. I. Kolganov took the leading positions, whose works are aimed at substantiating the inevitability of the revival of socialism, but not barracks, but genuine. In other words, the relevance of this problem has not yet dried up, which prompted us to participate in its discussion. At the same time, the author's initial position is that it was genuine socialism that was built, since private property was completely eliminated in order to impose a monopoly of the national state. And this is despite the fact that fundamentally different systems of economic relations cannot be adequate to a qualitatively defined stage in the development of productive forces (in this case, industrial), and by now private property relations based on wage labor cooperation have fully proved their adequacy to the industrial stage by successfully completing the development of this stage. As well as the complete discrepancy between this stage of total nationalization of the economy explains the failure of the socialist experiment. Moreover, the new economic system now clearly visible in developed countries, which is being formed on the material basis of NBIC technologies, is clearly different from the socialism of the classical Marxist model. Accordingly, the logic of the analysis in the article is built up: in the first part, the substantiation of the forecasts of the classics regarding the fate of capitalism is given, not limited to the analysis of the causes of the failure of the communist one. Attention is focused on the second forecast, the essence of which is the transformation of capitalism into an "associated mode of production", outlined by K. Marx in chapter 27 of the third volume of Capital. In the second, devoted to the analysis of the contradictions of socialism, the duration of the history of socialism is justified by the duration of accumulation of socio-economic contradictions generated by the monopoly of state ownership to a critical point, the built-in mechanism for resolving which this economic system did not possess. Their resolution turned out to be possible only in a destructive way - a transformational recession.

Keywords. Capitalism, post-capitalism, individual, associated, state property; socialism, contradictions, deficit, nomenclature, transformational decline.

DOI: 10.5281/zenodo.14781108

Социализм в теории: прогнозы классиков

Актуальность проблемы социализма в экономической науке и в общественной жизни хотя и сохраняется, но интерес к социализму за пределами экономической науки постепенно угасает, чему есть веские в трактовке российского учёного Д. Эпштейна основания [13]. В их числе важно и то, что изменения в системе экономических отношений, которыми сопровождается стремительное освоение качественно нового этапа в развитии производительных сил, явно не идут в направлении тотального огосударствления экономики, хотя значимость государства как особого института тем самым отнюдь не принижается. Более того, в качестве доминирующего направления чётко просматривается мощное возрождение индивидуальной заведомо частой собственности, предпосланное интеллектуализацией труда её субъектов.

Коммунистический прогноз классиков, будучи порождением капитализма первого этапа его развития, этапа освоения им первой промышленной революции, в развитых странах утрачивал свою актуальность по мере освоения последующих второй и третьей промышленной революции. Утрачивал, так как классиками история капитализма по существу была сведена к первому этапу в его развитии, неизменную перспективу развития которого они усматривали в устойчивом ухудшении положения наёмного труда. Ухудшении ввиду неизбежности в их представлении грядущего абсолютного и относительного снижения его жизненного уровня, в обретении массовой безработицей, присущей фазе экономического кризиса, хронического характера по мере роста органического строения капитала. Неизбежным следствием этих событий и должно было явиться формирование в лице пролетариата «могильщика» капитализма, который сметёт его с лица земли в годы очередного экономического кризиса, а сам пролетариат превратится в собственника всего общественного богатства, им созданного. Он же будет и управлять объектами собственного присвоения в интересах повышения своего благосостояния.

Увы, прогноз оказался не состоявшимся в развитых капиталистических странах вследствие многих обстоятельств, но прежде всего вследствие неведения экономических закономерностей развития индустриально-капиталистического способа производства, неведения предпосланных ими последующих этапов в развитии капитализма. Завеса времени оказалась непроницаемой даже для гениев, чем и обесцениваются долгосрочные прогнозы, выходящие за пределы линии горизонта.

Но классовая борьба как борьба за улучшение условий труда и быта наёмного труда, к активизации которой призывали классики, отнюдь не была лишена смысла.

В пределах возможного собственники объектов реального сектора действительно шли на уступки. Срабатывал не только и даже не столько инстинкт самосохранения, но и объективные обстоятельства, неизменно менявшиеся по мере освоения промышленных революций, неизменно сопровождаясь удорожанием рабочей силы по мере и вследствие повышения её квалификации.

Однако был и другой более поздний и более зрелый прогноз К. Маркса относительно будущего капитализма. Изложен он им весьма лаконично, но чётко и ясно в третьем томе «Капитала» [9]. Прогноз, самым неожиданным образом преданный полному забвению даже его последователями, так и не узревшими того, что было отмечено Марксом во второй половине XIX и в полной мере подтвердилось в последующий период. Не увидели вопреки тому, что прогноз действительно состоялся по существу, хотя и с некоторой корректировкой, предпосланной временем.

Сам этот прогноз был сделан на основе того, что уже успешным освоением первой промышленной революции и тем более предстоящей необходимостью освоения второй была востребована эволюция индивидуальной частной собственности в частные формы ассоциированной, высшей в числе которых по масштабам ассоциации собственников-инвесторов предстала акционерная. В качестве таковой Маркс определил её «непосредственно общественной», равно как и промышленность, основанную на ней. Более того, в её распространении он усмотрел «упразднение капиталистического способа производства» и его преобразование в «ассоциированный» [9, с. 479]. К тому же не только её масштабы, но тем самым и границы разрастания оказались весьма гибкими, вплоть до перерастания национальных, начало чему было положено уже на рубеже XIX-XX вв.

Тем самым был порождён новый, но не способ производства, а всего лишь очередной этап в развитии капитализма, высшая фаза, в определении Р. Гильфердинга, стадия, в трактовке В. И. Ленина, и при этом не просто высшая, но в его трактовке последняя. Этап (фаза, стадия), предпосланная освоением капитализмом второй промышленной революции. В экономической науке этот этап получил название империализма, капитализма монополистического и даже государственно-монополистического. Однако в зрелом виде более точным представляется его определение как этапа капитализма корпоративного. А сами корпорации, обретая облик ТНК, сумели приступить к освоению всего мирового экономического пространства, ускорив тем самым развитие капитализма и в развивающихся странах. В странах, вследствие природно-климатических условий особой потребности в индустриализации не испытывавших в отличие, например, от её родины Великобритании, а потому втянутые в неё в процессе освоения ТНК мирового экономического пространства.

Вследствие научной близорукости прогноз К. Маркса относительно утверждения «ассоциированного способа производства» в связи и по мере распространения акционерной собственности был проигнорирован его последователями. Прогноз, сфор-

мулированный Марксом ещё на этапе завершения освоения капитализмом первой промышленной революции. Прогноз, не удостоенный вниманием его последователями на этапе завершения капитализмом освоения третьей, которой он и завершает индустриализацию, а тем самым и собственную историю, сумев при этом не только породить и укротить своё детище – пролетариат, но и обеспечить ему светлое будущее обретением облика интеллектуала.

Вернёмся, однако, к коммунистическому прогнозу. Реальная история последующего развития капитализма оказалась принципиально отличной от той, какой она виделась классикам на исходе 1840-х годов. Успешно завершив к исходу XIX в. первую промышленную революцию, он столь же успешно освоил две последующие, вобранные историей индустриализации. Тем самым капитализм не только с честью выполнил свою историческую миссию, но тем самым ещё и воздвиг фундамент для освоения качественно нового этапа в развитии производительных сил – информационно-цифрового. Этапа, в свою очередь представшего материальной основой становления и принципиально новой экономической системы, в качестве адекватной этому этапу способной его успешно осваивать. Именно это и происходит в настоящее время в развитых странах и с разным успехом - в развивающихся.

Продолжительность жизненного цикла самого капитализма определялась продолжительностью освоения им индустриализации, коль скоро такова была его историческая миссия в экономической истории человечества. Последовательным освоением промышленных революций капитализм обеспечивал устойчивый рост производительности общественного труда, а тем самым и устойчивое наращивание вновь созданной стоимости. Прирост таковой оборачивался не только наращиванием прибыли, но и повышением жизненного уровня работников наёмного труда, объективным основанием чему служило неизменное повышение их квалификации, тождественное её удорожанию. Ожидаемого классиками абсолютного ухудшения положения пролетариата так и не произошло в полную противоположность относительному. Но в противоположность абсолютному оно не обладает, как показало время, революционным потенциалом даже притом, что социальное неравенство неизменно наращивалось, достигнув ныне экономического абсурда, чреватого экологической катастрофой. Не обладает и в современных условиях, когда даже обретение социального статуса собственника в облике акционера становится ныне для высокооплачиваемой рабочей силы вполне доступным. Для этого совсем не нужно возводить баррикады, достаточно иметь свободные денежные сбережения, а само обретение акций не составит особого труда. Но удвоением социального статуса возрастает и доход наёмного рабочего присвоением дивидендов соответственно индивидуальному пакету акций. А именно так экономически реализуется акционерная собственность, будучи двойственной по своей природе: индивидуальной в пределах индивидуального пакета акций и общественной в пределах ассоциации собственников –

инвесторов, то есть в пределах АО.

Не случилось и другого: массовая безработица хронического характера так и не обрела вследствие целого ряда факторов, в числе которых неизменный рост масштабов производства, но ещё более неизменный рост занятости в порождённой самим капитализмом и устойчиво растущей сфере услуг. Более того, не вполне ожидаемым предстало то, что именно она к исходу капитализма вышла в развитых странах на доминирующие позиции по основным макроэкономическим показателям в реальном секторе экономики: «... более 80 % рабочей силы в основных промышленно развитых странах занято в том, что в национальных счетах называется «услугами» [12, с. 295]. Тем самым возрождается и индивидуальная частная собственность, но отнюдь не в облике той, что доминировала в годы освоения первой промышленной революции, в годы классического капитализма. Своим выдвиганием на сей раз она обязана интеллектуализации носителей своего статуса, чем устраняются и былые отношения эксплуатации.

Не понадобился капитализму и «могильщик» в облике пролетариата вследствие ряда обстоятельств, но прежде всего вследствие того, что сама индустриализация как таковая имела своим назначением сведение к минимуму живого труда в сфере материального производства вплоть до полного опустошения заводских цехов. Такова её суть: замена живого труда как труда репродуктивного машинным и тем самым высвобождение экономического пространства для труда креативного по мере освоения промышленных революций. В этом состоит глубинное значение индустриализации, а сама она как таковая выпала на долю капитализма как адекватной ей экономической системы. Именно креативный труд способен осваивать очередной качественно новый этап в развитии производительных сил, представший ныне в облике информационно-цифрового. На протяжении всей истории капитализма протекал процесс постепенного естественно-эволюционного его отмирания вплоть до завершения им своей исторической функции в развитии производительных сил – индустриализации, основные аспекты которого прописаны автором в последней монографии [10]. Потому он ныне и отмирает, не прибегая к услугам «могильщиков» тем более, что на их вытеснение по мере освоения промышленных революций она и была направлена.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, почему такова функция именно капитализма, а не феодализма, например, к тому же отнюдь не препятствовавшего процессу первоначального накопления капитала, все более активно протекавшего в его недрах. И даже, как оказалось, не социализма, взявшегося за её осуществление, но так её и не завершившего вопреки титаническим усилиям. Ответ на этот вопрос решается в плоскости того, что всякий способ производства предстаёт диалектическим единством качественно определённого этапа в развитии производительных сил и адекватной ему системы экономических отношений, потому и не отмирающей преждевременно.

Индустриализация оказалась адекватной экономической системой, представленная отношениями частной собственности, основанной на кооперации наёмного труда. Сама адекватность данной экономической системы данному качественно определённом этапу в развитии производительных сил предстала весьма многоаспектной: такова кооперация труда, позволившая осуществлять разделение труда внутри неё, столь значимое в индустриальную эпоху, такова кооперация труда как труда именно наёмного, то есть свободного от крепостной зависимости, а потому мобильного, столь востребованного индустриализацией. Но самой значимой из этих аспектов предстала целевая установка собственника объектов реального сектора на максимизацию прибыли. А таковая достигается его неизменной инновационной одержимостью, предпосланной жёсткой конкурентной средой обитания его экономической деятельности. Средой на выживание, порождённой отношениями частной собственности, а таковы производственные отношения, отношения между собственниками и не собственниками объектов реального сектора, между капиталом и наёмным трудом. Частная собственность и ориентирует собственника на достижение предельно возможной эффективности использования действующего производственного оборудования, равно как и на его своевременное, желательное опережающее конкурентов инновационное обновление ввиду исчерпания действующим поколением техники и технологии своего производственного потенциала по мере смены промышленных циклов и революций. Именно вследствие такого экономического поведения и была решена капитализмом проблема последовательного освоения трёх промышленных революций. Их освоением экономическое пространство освобождалось от репродуктивного труда для грядущего креативного.

Таково историческое назначение индустриализации в истории развития производительных сил: исчерпать потенциал репродуктивного труда созданием промышленности с нуля. И никакая иная экономическая система этой миссии в развитии производительных сил выполнить неспособна, что и было в полной мере продемонстрировано попыткой возложить её на социализм. Он действительно рьяно взялся за её выполнение, но «надорвался» и «скончался» в юном для экономической системы возрасте – всего 70 лет без малейшего насилия как изнутри – некому было протестовать, все были собственниками, так и извне. Даже фашистская Германия развязала войну с СССР, исходя отнюдь не из идеологических расхождений, а США весьма поспособствовали победе над ней, вопреки такого характера расхождением. Но без мировой войны и на сей раз не обошлось.

Социализм на практике

Социализм как реальность неоднократно подвергался критическому анализу в экономической науке. В числе первых такой анализ и весьма обстоятельный был осуществлён венгерским учёным Я. Корнаи [5, 6]. Но актуальность данной проблемы

не угасла и поныне вследствие живучести идей социализма, вследствие сохранения несокрушимой веры в его возрождение при полном предании забвению цены, которой он был оплачен и вопреки которой он все же рухнул. И даже вопреки чётко просматриваемой ныне новой экономической системы, стремительно идущей на смену капитализма в развитых странах в облике, весьма далёком от социализма классического марксистского образца. Далёком, прежде всего, мощным возрождением индивидуальной частной собственности вследствие её интеллектуализации вследствие устранения индустриализацией репродуктивного труда. Сохраняется, так как её отдельные аспекты не получили развёрнутого обоснования, а потому и остановимся на некоторых из них.

Социализм самым неожиданным образом был апробирован на практике и при этом в стране, едва вступившей в индустриальную эпоху. Уже вследствие этого апробирован вопреки объективному ходу экономической истории, основанием чему предстает утверждение Маркса относительно того, что ни одна система не погибает преждевременно, а именно тому учит история: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [8, с. 7]. Вследствие этого столь весомого и значимого обстоятельства практикой и была выявлена полная несостоятельность социализма как экономической системы в индустриальную эпоху. Такова исходная причина короточности истории социализма.

Тем более в российской экономической науке не сложилось исчерпывающего обоснования непосредственных причин гибели социализма. И если по существу впервые в экономической науке эти причины были подвергнуты весьма обстоятельному анализу Я. Корнаи уже в первой его фундаментальной монографии с весьма выразительным названием «Дефицит» [5], а именно в дефицитном характере советской экономики наиболее наглядно выявилась её несостоятельность, то в числе последних уместно назвать весьма содержательную статью российского учёного В. А. Мау [10], в которой даётся обоснование несостоятельности социализма на основе статистических данных, убедительно свидетельствующих о его полном экономическом провале [10, с. 90-119].

Примечательно, что критическое состояние советской экономики не было секретом для правящей элиты, но крах социализма оказался неожиданным и для неё. Но именно такое состояние и сподвигло последнего в истории КПСС генсека М. С. Горбачёва весьма осторожно, но все же обратиться к рыночным преобразованиям принятием рыночного законодательства, которым мгновенно воспользовались те, кто так и не утратил за годы социализма «капиталистического духа, духа предпринимательства и торгашества» (В. Зомбарт).

Причин, приведших социализм к критической точке, множество. Но все они единого происхождения, будучи предпосланными тотальным огосударствлением национальной экономики, несовместимое с природой государственной собственности. Наиболее наглядно и зримо несостоятельность экономической системы, представленной исключительно государственной собственностью, проявилась в формировании дефицитного характера социалистической экономики, неизбежность такого была осознана советскими учёными ещё в 1920-е годы. Дефицит действительно нарастал, что сопровождалось все более устойчивым опустошением магазинных прилавков и столь же неизменно нараставшими очередями за предметами первой необходимости. Тем самым заведомо исключалась способность социализма реализовать свою «высшую цель», суть которой - обеспечить более высокий, чем при капитализме, жизненный уровень фактом ликвидации отношений эксплуатации ликвидацией частной собственности. Такие отношения действительно были устранены, но тем самым эта проблема не могла быть решена всеобщим насаждением государственной собственности. Более того, её монопольным положением было предпослано исключительно совместное присвоение прибавочного продукта, используемое для производства тех или иных общественных благ по усмотрению правящей в стране элиты. Благ, предназначенных для удовлетворения не личных (индивидуальных, семейных), но совместных потребностей в них как неделимых в потреблении, что вытекает из природы данной формы собственности, а в их числе, прежде всего и преимущественно – ускоренная индустриализация и приоритетное развитие ВПК.

В свою очередь преимущественно совместное потребление прибавочного продукта лишало собственников, а они же и непосредственные его производители, личной материальной заинтересованности в его наращивании.

Но и это не все: советская практика показала, что более высокого жизненного уровня в индустриальную эпоху не достигнуть ликвидацией отношений эксплуатации вследствие столь значимого фактора, как ограниченность экономического потенциала репродуктивного труда, к тому же в качестве такового заведомо жизненной потребностью стать не способного. Парадокс состоит и в том, что повышение уровня производительности репродуктивного труда по мере смены промышленных циклов разной продолжительности, ещё более – промышленных революций, а тем самым и жизненного уровня сопровождается угасанием «спроса на социализм».

При таких приоритетах исключалось использование прибавочного продукта для повышения личного благосостояния. Тем более, альтернативы тому попросту не было. Более того, в исторически сложившихся условиях предпочтительным представило ограничение личного потребления присвоением необходимого, но и необходимый сводился к минимуму. Это оказалось вполне возможным в условиях массового трудового энтузиазма первых пятилеток, неизменно, однако, гаснувшего вплоть до полного безразличия к судьбе социализма.

О неизбежности явления дефицита впервые наиболее прозорливые советские учёные Л. Н. Крицман и В. В. Новожилов высказались ещё в 1925-1926 гг., за что и были названы пессимистами в противоположность оптимистам. Но и последние не отрицали этого явления, однако трактовали его фактором, стимулирующим развитие. Вследствие объективных причин правыми предстали первые. Но в дальнейшем данная тема, оказавшись весьма токсичной, судя по драматической судьбе пессимистов, научному анализу в качестве самостоятельной прямо и непосредственно советскими учёными не подвергалась, вопреки нарастанию её актуальности по мере обретения дефицитом всеобщего и хронического характера. Но и положительного решения данная проблема при социализме попросту не имела.

Крайне усугубилась она к исходу социализма, когда магазинные полки оказались едва ли не полностью опустошёнными, а очереди, например, в самый большой гастроном в стране, а это гастроном №15 в Москве на пл. Восстания, предельно удлиннились. Очереди из приезжих на «экскурсионных» (так они себя позиционировали) автобусах из близлежащих городов, выстраивались рядом с Баррикадной улицей. Но все же очереди, а не баррикады, как это было в 1905 г., так как на сей раз классового врага не оказалось. Назрела иная пора, пора отказа от статуса собственника в качестве всеобщего.

Как уже отмечалось, первым к этой проблеме приступил в годы зрелого социализма венгерский учёный Я. Корнай. Однако всесторонний анализ данного явления был проведён соответственно, в курсе лекций по экономикс, который учёный читал в 1976-1977 гг. в Швеции в Международном экономическом институте. В данной статье внимание также сосредоточено на выявлении происхождения этого явления, но с точки зрения политэкономии как особого направления в экономической науке.

Факторы формирования дефицитного характера советской экономики

Формированию дефицитного характера национальной экономики способствовало множество причин. Но все они были порождены тотальным огосударствлением экономики, чем и были грубо нарушены объективно заданные границы распространения данной формы собственности, предпосланные её природой. Нарушены тем, что в индустриальную эпоху в реальном секторе экономики формируется многообразие экономических ниш, каждая из которых требует разной концентрации труда и капитала, а потому и разных форм собственности. В их числе индивидуальная, частные формы ассоциированной (партнёрство, кооперативная, акционерная) и даже государственная в качестве высшей формы ассоциированной не частной, как общенародной по своему экономическому происхождению. Каждой из экономических ниш востребована адекватная ей форма собственности. Адекватная по уровню концентрации труда и капитала. Такова исходная предпосылка эффективности функционирования каждой из них.

Социализм смёл многообразие форм собственности во имя монополии государственной, что заведомо не соответствовало индустриальной эпохе. Но тем самым исключалось эффективное функционирование социалистической экономики по её ключевому критерию, что, в конечном счёте, и обрекло социализм на самоустранение. Ещё раз подчеркнём, что основной урок апробации социализма состоит в том, что его практикой была наглядно продемонстрирована суть важнейшей объективной закономерности экономического развития, состоящей в том, что качественно определённым этапу в развитии производительных сил, в данном случае – индустриальному, не могут быть адекватными принципиально разные экономические системы. Произвольный выбор таковой даже из самых благих побуждений исключается, так как сурово наказуем «невидимой рукой» истории, то есть объективными закономерностями экономического развития. Наказуем возвратом на исходные позиции, но с временным лагом, в течение которого и выявляется экономическая несостоятельность подмены.

Именно столь уникальное явление и случилось в России: в 1917 г. социализм в марксистской трактовке революционным произволом в выборе экономической системы на десятилетия стал реальностью в стране, равно как и то, что завершилась его история самым естественным образом реставрацией капитализма. Именно капитализма, не посткапитализма тем более не «подлинного социализма». Не подлинным он попросту не мог быть в условиях жестокой кары за отступление от марксизма-ленинизма-сталинизма, а не насильственным путём не мог сформироваться. Самым естественным образом индустриализация так и осталась социализмом не завершённой, вопреки огромным усилиям на этом поприще социалистических лидеров, всего советского народа на протяжении более чем 70 лет. Не вполне была освоена вторая промышленная революции и едва начато освоение третьей, то есть ИКТ и микроэлектроники. Её незавершённостью и была предопределена реставрация капитализма в России. То же произошло и в КНР, но под лозунгом построения «социализма с китайской спецификой». Иначе и не могло быть, коль скоро коммунистическая партия Китая не только не рухнула, как КПСС, но сумела сохранить свои лидирующие позиции в нищей стране. А социализм, по утверждению Н. А. Бердяева, психология именно бедных людей – отнять и поделить. Но провозглашение курса на социализм не помешало коммунистической партии КНР как правящей успешно проводить рыночные преобразования, резонно начав их в аграрной стране с аграрной реформы – с добровольного роспуска народных коммун. Тем самым подавляющая масса населения аграрной страны была брошена в русло рыночных отношений.

Попытаемся обосновать основные аспекты неадекватности монопольного положения государственной собственности индустриальному этапу в развитии производительных сил, что наиболее наглядно и убедительно проявилось в хронически дефицитном характере социалистической экономики. Основное внимание при этом

сосредоточено на выявлении причин, его неизменно порождавших.

Совместное присвоение прибавочного продукта как фактор снижения заинтересованности в его производстве

В числе таких аспектов наиболее значимым представляется присущее природе государственной собственности фактически исключительно совместное присвоение прибавочного продукта, что и было чётко прописано в учебнике под ред. Н. А. Цаголова: «Прибавочный продукт при социализме... присваивается не отдельными лицами или группами, а *обществом* в целом...» [13, с. 149].

Между тем именно его индивидуальным присвоением экономически удостоверяется социальный статус собственника, а таковым обладали все члены социалистического общества. В противном случае этот статус принимает мифический (символический) характер типа «всё вокруг народное, всё вокруг моё», вернее – не моё, но наше. В трактовке Я. Корнаи это выражено ещё более чётко: «Государственная собственность «принадлежит всем и никому» [6, с. 101] и как следствие «полная деперсонификация собственности» [6, с. 101]. Именно полная в противоположность современному капитализму, где она занимает только те ниши, которые предпосланы её природой, назначение которых - удовлетворение неделимых потребностей, а потому совместно потребляемых и совместно через налоговую политику финансируемых. Совместное присвоение прибавочного продукта заведомо лишало личной материальной заинтересованности в его наращивании непосредственных производителей как собственников с вытекающими отсюда негативными экономическими последствиями. Удовлетворению личных потребностей служил при социализме лишь необходимый продукт.

Основные направления использования совместно присваиваемого прибавочного продукта определялись правящей элитой и прежде всего партийной. Приоритетным из них оказалась ускоренная индустриализация в целях устранения технологической отсталости, а сама она - на приоритетное и неизменно инновационного характера развитие ВПК, диктуемое враждебным капиталистическим окружением. Рост жизненного уровня в качестве целевой установки осуществлялся преимущественно за счёт наращивания общественных благ путём формирования так называемых общественных фондов потребления (бесплатное образование, здравоохранение, предоставление бесплатного жилья, социальная защита, многофункциональная инфраструктура).

Индустриализация как таковая предстала весьма жертвенным этапом в развитии человечества, требующим для своей реализации огромных усилий репродуктивного труда. Труд, заведомо не способный обеспечить высокий уровень жизни всех слоёв населения, тем более на этапе освоения первой промышленной революции, как мыслили классики, что и было практикой социализма доказано, потому и оказавшись неуместным в индустриальную эпоху.

Итак, в представлении автора, первый кирпич в фундамент дефицитной экономики закладывался совместным присвоением прибавочного продукта, предпосланным монопольным положением государственной собственности, усугублённым необходимостью укрепления социализма ударными темпами ускоренной индустриализации. Отметим лишь, что совместным присвоением прибавочного продукта не исключалось его совместное потребление для пополнения так называемых фондов общественного потребления в случае крайней необходимости в границах, правящей партией и определяемом. Но механизм их формирования был иной - налогообложение заработной платы, то есть за счёт необходимого продукта.

Примечательно и то, что социалистическая индустриализация осуществлялась, исходя отнюдь не из осознания необходимости последовательного освоения трёх промышленных революций, тем более – последовательной смены средне- и долгосрочных промышленных циклов, как это протекало при капитализме. Протекало стихийно, но в соответствии с объективными закономерностями экономического развития под диктатом конкурентной борьбы. При социализме этот процесс неизменно протекал в соответствии с единым народнохозяйственным планом, не осложнённым, однако, такой последовательностью. Более того, циклический характер развития советскими учёными отвергался, так как связывался не с закономерностями индустриализации как таковой, но со стихийным характером капиталистического развития.

Заинтересованность трудовых коллективов в занижении плановых заданий

Не менее значимым фактором формирования дефицитной экономики представляется материальная заинтересованность трудового коллектива в занижении плановых заданий в ситуации, когда их выполнение выступает неперенным условием оплаты их труда. Ситуация, усугубляемая ещё и тем, что за их перевыполнение можно было и премию получить, хотя это и не было правилом экономического поведения при жёсткой обоснованности норм выработки. В свою очередь такое занижение, широко представленное в советской практике обоснования плановых заданий на всех уровнях хозяйствования, неизменно сопровождалось накоплением в немалых масштабах на предприятиях излишнего производственного оборудования, обречённого на простой [10]. Тем более тому способствовал и всеобщий дефицит: излишек в любом случае не помешает, тем более что плановые задания зачастую корректировались в процессе выполнения естественно в сторону повышения.

Неполное использование производственных фондов – таков ещё один постоянно действовавший фактор формирования дефицитного характера советской экономики. Но и само планирование не лишено было изъянов уже вследствие того, что осуществлялось в таких масштабах впервые в мировой практике, в масштабах национальной экономики, что неизменно вело к чрезмерной с точки зрения критерия эф-

фективности её монополизации. Осложнялось и тем, что процесс народнохозяйственного планирования осуществлялся с помощью примитивной вычислительной техники эпохи первых промышленных революций. Отнюдь неслучайно ни одна пятилетка не была выполнена в первоизданном виде.

Несовместимость гарантированной государством всеобщей занятости с индустриальным развитием

Не менее весомый вклад в формирование дефицитной экономики внесла и всеобщая гарантированная занятость как важнейший принцип социализма, неукоснительно выполнявшийся. Но таковая заведомо была не совместима с индустриализацией. Несовместима, так как её историческое назначение состояло в неизменной направленности на вытеснение из сферы материального производства живого труда его заменой трудом машинным. Вытеснение по мере последовательного освоения трёх промышленных революций вплоть до полного опустошения заводских цехов. Тем самым высвобождалось экономическое пространство для труда креативного, востребованного постиндустриальной эпохой в развитии производительных сил, способного управлять ИИ, эпохой освоения NBIC-технологий.

Вследствие такой несовместимости всеобщая занятость как принцип социализма предстала мощным и неустраняемым фактором снижения заинтересованности хозяйствующих субъектов разного уровня управления в своевременном инновационном обновлении действующего оборудования, востребованность которого в рабочей силе неизменно падает. Неудивительно, что в российской экономике спрос на «синие воротнички» и поныне не иссяк, что наиболее наглядно свидетельствует о незавершённости индустриализации, чему в немалой мере способствовал принцип всеобщей занятости.

Ситуация была усугублена ещё и признанием советскими учёными непроизводительным труда, занятого в сфере услуг, вследствие чего её развитие было сведено к минимуму. Напомним в этой связи, что при капитализме данной сферой, неслучайно им и порождённой, в немалой мере поглощалась рабочая сила, высвобождаемая из сферы материального производства с освоением каждого очередного промышленного цикла. Порождённой ещё и ввиду особой и неизменно растущей значимости услуг как таковых, ею предоставляемых, что тем более способствовало её устойчивому расширению. Отнюдь неслучайно к настоящему времени она заняла доминирующие позиции в реальном секторе экономики по основным макроэкономическим параметрам.

Следствием явилась консервация технологической отсталости гражданского комплекса, представшая ещё одним мощным фактором формирования дефицитной экономики. Инновационным лидером неизменно оставался ВПК, что диктовалось внешним фактором - «враждебным окружением», роковой роли в судьбе социализма, од-

нако, вопреки ожиданиям так и не сыгравшего. Более того, не без участия развитых стран была реализована возможность сформировать в послевоенный период мировую социалистическую систему, не озадачиваясь мнением на этот счёт самих стран, в неё вошедших.

Под воздействием совокупности обстоятельств, порождённых и неустраняемых социализмом, и формировалась дефицитная экономика, заведомо неспособная обеспечивать устойчивое повышение жизненного уровня населения путём наращивания производства предметов личного потребления, а не просто повышения уровня денежной оплаты труда, создававшего лишь видимость весомого роста жизненного уровня. Устойчивый рост трудовых денежных сбережений населения носил преимущественно вынужденный характер. Более высокий, чем в развитых странах капитала, уровень жизни трудящихся, поголовно ставших обладателями социального статуса собственника, так и не был достигнут. Основная причина тому состоит в том, что функция государственной собственности, исходя из её природы, гораздо скромнее. Она состоит в наиболее полном, в пределах возможного, удовлетворении общественных потребностей независимо от социальной принадлежности. Неслучайно именно с ней – предоставление общественных благ - советское государство вполне успешно справлялось.

О масштабах дефицита можно было судить не только по росту вынужденных денежных трудовых сбережений, но наиболее наглядно и зримо - по неизменно растущим очередям за предметами первой необходимости, достигшим максимума к исходу развитого социализма. Ситуация была доведена до экономического абсурда: социалистическая страна, самая большая по территории и самая богатая природными ресурсами, обладающая половиной мирового чернозёма, оказалась неспособной не только реализовать свою целевую установку, но отнюдь неслучайно вынуждена была прибегнуть на стадии развитого состояния к импорту зерна. Экономический абсурд, свидетельствующий о завершении социалистического эксперимента ввиду его полного провала.

Таковыми представляются основные факторы формирования дефицитного характера советской экономики, свидетельствующего о её глубокой разбалансированности, не вопреки, но практикой централизованного народнохозяйственного ещё и директивного характера планирования сформированной. Разбалансированности, имевшей множество форм проявления, в числе которых столь значимые, как приоритетное развитие ВПК относительно гражданского комплекса, первого подразделения общественного воспроизводства относительно второго, добывающей промышленности относительно обрабатывающей, тяжёлой промышленности относительно лёгкой, промышленности относительно сельского хозяйства, сферы материального производства относительно сферы услуг, экстенсивного типа воспроизводства относительно интенсивного в гражданском комплексе. Разбалансированности, предпослан-

ной множеством факторов, в числе которых прежде всего ограниченность инвестиционного потенциала, вынуждавшего отбирать приоритетные по критерию выживаемости системы, но не по росту жизненного уровня направления его использования, не говоря уже об изъянах самого планирования. Разбалансированности, предопланной монопольным положением государственной собственности, неадекватным индустриальной эпохе.

Объективные предпосылки формирования социального неравенства при социализме и его специфика

Уместно обратиться и к специфике системы управления тотально огосударственной экономикой, присущей природе государственной собственности как высшей формы ассоциированной. Ассоциированными сам Маркс определил акционерную и кооперативную, порождённые эволюцией индивидуальной частной собственности в частные формы ассоциированной, чем был преодолен ограниченный потенциал индивидуальной частной собственности, не соответствующий масштабам производства эпохи завершения освоения уже первой промышленной революции. Многообразие её частных форм предоплачено масштабами ассоциации собственников, представленной партнёрством, кооперативом, ESOP, АО (ЗАО, ОАО, ТНК) соответственно многообразию экономических ниш в границах реального сектора.

Но и государственную, как представляется, есть основания трактовать ассоциированной. Её ассоциацией собственников-инвесторов предстаёт всё экономически активное население страны, становящееся такой ассоциацией посредством механизма налоговой системы. Вследствие такого экономического происхождения данная форма собственности оказалась общенародной в адекватном ей юридическом статусе государственной. Инвестирования, осуществляемого за счёт налогового вычета из зарплаты в целях производства общественных благ, по своей природе подлежащих совместному удовлетворению потребности в них.

Особенность ассоциированной собственности как таковой состоит в отделении функций управления от функции инвестирования и сосредоточение их в руках особой социальной слоя внутри класса наёмного труда – управленческого слоя, выполняющего свои функции на профессиональном уровне. Тем более неизбежно отделение функций управления от функции инвестирования при собственности государственной. При социализме функции управления также сосредоточиваются в руках особого социального слоя – управленческого, принявшего в развитом виде облик советской номенклатуры. Ключевой признак этого слоя – монополизация им властных полномочий в масштабах страны во всех сферах и на всех уровнях управления экономической деятельностью. Целевая установка системы управления с первых лет советской власти была направлена на возведение социализма в переходный период и на его укрепление в последующий с перспективой его перерастания в высшую фазу – ком-

мунизм. Таковыми мыслились фазы коммунистического способа производства. В свою очередь это придавало особую значимость в среде правящей элиты политическим партийным лидерам, как теоретикам социализма. Этим же определялась и острейшая борьба за лидерство в правящей партии, за лидерство в стране. Борьба с первых лет советской власти, о характере которой М. Горький писал весьма нелестно: «... внимание мыслящих людей приковано к политике, – к области насилия и деспотизма, злобы и лжи, где различные партии, группы и лица, сойдясь якобы на «последний и решительный бой», цинически попирают идеи свободы, постепенно утрачивая облик человечий в борьбе за физическую власть над людьми» [4, с. 140]. Лидерство, которое сумел захватить и пожизненно удержать Сталин ценой массовых политических репрессий, не будучи обременённым нравственными ограничениями. Но и отступлений не допускал во имя утверждения безраздельной монополии государственной собственности, тождественной социализму как экономической системе, за что поныне ему воздвигаются памятники. Борьба за лидерство возобновилась лишь после его смерти, но уже более гуманными средствами.

Иными словами, деятельность правящей партии и её лидеров была направлена на воплощение теории в реальность, тождественное укреплению государственной собственности, олицетворявшей социализм. Укрепление достигалось ориентацией на устойчивое наращивание производственного потенциала путём осуществления ускоренной индустриализации, достигавшееся любой ценой, за которой действительно «не стояли». В том числе ценой использования прибавочного продукта едва ли не исключительно в целях его последующей капитализации и ограничения роста жизненного уровня необходимым, сведённым к прожиточному минимуму соответственно потенциалу репродуктивного труда. Повышение жизненного уровня откладывалось до лучших времён, времён грядущего коммунизма, явление которого прогнозировалось лидером правящей партией возвести к 1980-м годам. Реальность оказалась прямо противоположной: именно в это десятилетие социализм и рухнул.

Примечательно и то, что сама наука управления общественным производством в масштабах страны сформировалась в стране лишь в 1970-е годы, а потому профессиональный уровень управленческого труда заведомо был невысок. К тому же само представление о социализме исчерпывалось весьма лаконичными, а иными они и быть не могли, суждениями о нем классиков. Но и их последователи особо не удосуживались их корректировкой с учётом последующего развития капитализма, превратив тем самым эти суждения в догму, коей неукоснительно следовали партийные лидеры на протяжении всех лет социализма. Равно как и массовое мировоззрение формировалось таковым. Мощная и весьма успешная идеологическая обработка общественного сознания, сознания рабочих и крестьян, весьма успешно работала на протяжении всех лет социализма.

Примечательно и то, что самым естественным образом управленческий слой

формировался преимущественно по классовому происхождению – рабоче-крестьянскому из числа наиболее преданных марксизму-ленинизму. Потому и партийное образование для наиболее значимой партийной прослойки в номенклатуре было обязательным, десятилетиями подменявшим профессиональное.

Не удалось достичь и социального равенства ввиду неизбежности формирования управленческого слоя в специфическом облике номенклатуры, более чем убедительно трактовавшейся советским учёным М. С. Восленским господствующим классом [2]. Действительно господствующим вследствие безраздельной монополии на власть, но все же не классом, так как собственниками были все. Но обладание ею позволяло не только устанавливать завышенный уровень оплаты своего труда, но и с первых лет ввести так называемые привилегии. А это помимо особой оплаты труда не только в форме зарплаты, но и в конвертах ещё и предоставление всех видов общественных благ на несравненно более высоком уровне (в числе первых и Дом правительства, сданный под заселение уже в 1931 г., проживание номенклатуры в коммунальных квартирах заведомо исключалось) в целях формирования жизненного уровня, существенно превышающего средний по стране. Именно поэтому привилегии тщательно скрывались и были известны лишь тем, кто ими непосредственно пользовался. Впервые во всеуслышание сказал о них М. С. Горбачёв, намереваясь упразднить их в целях «очеловечивания» социализма. Именно такую задачу он поставил, приступая к перестройке, не осознавая того, что социализм, в принципе нежизнеспособная система, уже пребывал на тот момент на смертном одре. Но и конец им был ускорен принятием весьма скромного, но рыночного законодательства, оказавшегося, однако, вполне достаточным для стремительного становления рыночных отношений. Так, к исходу перестройки одних коммерческих банков в стране насчитывалось более тысячи. Именно от безысходности Горбачёв вынужден был прибегнуть к крайней и не безопасной для социализма мере – к рыночным преобразованиям.

Трансформационный спад как расплата за «грех»

Увы, встроенным механизмом разрешения присущих социализму противоречий социализм не обладал, не будучи предопределённым закономерностями экономического развития в индустриальную эпоху. Это и явилось причиной его гибели по достижении критической точки в их накоплении. Её достижением и был порождён трансформационный спад, потому и представший разрушительным механизмом их разрешения. Случилось то, что и должно было случиться: расплата за насилие над историей оказалась неизбежной. Социализм насильственно был насаждён вследствие стечения благоприятных для того на тот исторический момент обстоятельств, чем и сумели в полной мере воспользоваться российские революционеры. И при том в стране, едва вступившей на путь индустриализации. А это существенно было ещё и в том смысле, что политического веса российская буржуазия набрать не успела, вследствие чего её

сопротивление удалось успешно сломить, не гнушаясь при этом никакими методами.

Но социализм и поныне не просматривается при том, что капитализм уже не капитализм даже как поздний, но посткапитализм в определении современных западных учёных. Неслучайно монография П. Мейсона (одна из последних о посткапитализме) так и называется: «Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему» [11]. Слишком глубокие изменения к настоящему времени претерпела система экономических отношений развитых стран в процессе освоения NBIC-технологий, технологий качественно нового этапа в развитии производительных сил – постиндустриального. Представляется, что и так называемая четвертая промышленная революция по существу отнюдь не промышленная и не четвертая, но первая в истории постиндустриальной эпохи.

Попытка свести воедино произошедшие изменения была предпринята и автором, но признаки становления «подлинного социализма» так и не просматриваются (7).

Итак, самым естественным образом и вполне самостоятельно социализм без малейшего насилия извне сошёл с исторической сцены. Насилия на сей раз не понадобилось, но и «защитников» не оказалось. И даже отчаянная попытка ГКЧП провалилась, не будучи поддержанной собственниками всего и вся. Как система отношений государственной собственности осуществить индустриализацию в полной мере он заведомо не мог даже вопреки огромным жертвоприношениям вплоть до массовых репрессий. К тому же и потребность в бесплатном труде репрессированных была крайне высока, неслучайно численность их также планировалась на протяжении всех сталинских пятилеток. На их фоне отношения эксплуатации просто блекнут. И даже развитой социализм без них не обошёлся, вспомним о кровавых событиях июня 1962 г. в Новороссийске.

Возврат на исходные позиции оказался неизбежным, что и случилось спустя три четверти века экспериментирования. Возрождающийся капитализм вновь приступил к выполнению своей миссии - индустриализации, на сей раз к её завершению освоением третьей промышленной революции, то есть ИК-технологий и микроэлектроники в целях создания исходных материальных предпосылок для вступления в качественно новый этап в развитии производительных сил – информационно-цифровой. Именно таковой стремительно ныне развитыми и успешными развивающимися странами осваивается в целях сохранения или овладения лидирующими позициями в мировом экономическом пространстве.

Тем более это актуально для современной России, пребывающей в переходном периоде вдвойне: экономическое пространство едва освоено капитализмом ввиду незавершённости индустриализации, о чем наглядно свидетельствует сохранение высокого спроса на «синие воротнички». Вместе с тем осваиваются и новые суперсовременные технологии, чем отнюдь не востребовано тотальное огосударствление национальной экономики. Границы государственной собственности ставятся дея-

тельностью государства как макроэкономического субъекта, функции которого чётко определяются природой данной формы собственности, не принижающей значимости её частных форм. Их самоликвидация в процессе освоения NBIC-технологий не только не просматривается, но индивидуальная частная, но в облике интеллектуальной бурно возрождается. Равно как и частные формы ассоциированной сохраняют свою двойственную природу: индивидуальную в пределах индивидуального присвоение части прибыли соответственно индивидуальному вкладу, пакету акций, общественную, как подлежащую капитализации.

И в заключение ещё несколько фраз. Десятилетия, потраченные на социалистический эксперимент, не пропали даром, но важно сделать соответствующие выводы из этого опыта. Прежде всего, необходимо уважительное отношение к объективным закономерностям экономического развития, в познании которых экономическая наука, а в ней политэкономия прежде всего, непосредственным предметом которой и предстает их изучение, проделала к настоящему времени огромный путь, добившись немалых успехов. Именно поэтому элементарное экономическое образование необходимо всем, хотя бы для того, чтобы осмысленно участвовать во всё усложняющейся общественной жизни. И при этом профессиональное экономическое – непосредственно занятым экономической деятельностью, наиболее глубокое – занятым управлением на любом его уровне, на уровне национальной экономики – особенно (Совет экономических консультантов уместен не только при президенте США). Важно вдвойне, так как отступление от этих закономерностей чревато ещё большими потерями на качественно ещё более высоком постиндустриальном этапе развития, которому адекватна система экономических отношений, неслучайно именуемая учёными интеллектуальной, креативной. Тем более в таком обществе неуместны методы насилия в решении всякого рода национальных и не менее межнациональных конфликтов, чреватых необратимыми экологическими последствиями вплоть до экологической катастрофы.

Литература

1. Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.
2. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: «Советская Россия» совм. с МП «Октябрь», 1991. – 624 с.
3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменетики. М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
4. Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. М.: «Советский писатель», 1990. – 400 с.
5. Корнай Я. Дефицит. М.: Издательство «Наука», 1990. – 607 с.
6. Корнай Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2000. – 672 с.
7. Красникова Е.В. Современность как эпоха смены экономических систем: политэконо-

мический аспект трактовки. Москва: Экономика, 2024. – 223 с.

8. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения Издание второе. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. Том 13.

9. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения издание второе. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. Том 25. Часть 1.

10. Мау В.А. Экономика развитого социализма: опыт и уроки // Вопросы экономики. 2024. № 11. С. 90-119.

11. Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 416 с.

12. Фриман А. Сумерки машинократического мировоззрения: незаменимый труд и будущее производства / Бодрунов С., Десаи Р., Фриман А. По ту сторону глобального кризиса: ноономика, креативность, геополитэкономия / СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 368 с.

13. Курс политической экономии в 2-х т. Т. 2. Под ред. Н.А. Цаголова. - М.: Издательство «Экономика» – 1974.

14. Эпштейн Д.Б. Почему уменьшается интерес масс к социализму // Вопросы политической экономии. 2023. № 4. С. 160-173.
